

Adana İlinde İklim Değişikliği Senaryolarına Göre Deniz Seviyesi Yükselmesinin Uzaktan Algılama–Coğrafi Bilgi Sistemleri Yaklaşımıyla Modellenmesi, Olası Tarımsal Etkilerinin Değerlendirilmesi

Atakan KEZER¹, Bihter ZAIMOĞLU ONAT^{2*}

¹ Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana

² Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Adana

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): bzaimoglu@cu.edu.tr

Özet

Bu çalışma, Sanayi Devrimi'yle birlikte artan fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksit miktarındaki artışın neden olduğu iklim değişikliği ve bu değişikliğin önemli bir sonucu olan deniz seviyesi yükselmesinin Adana ilinde tarımsal üretim üzerindeki olası etkilerini incelemektedir. Deniz seviyesi yükselmesi, küresel iklim krizinin en belirgin sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Özellikle düşük rakımlı kıyı bölgeleri bu değişimden en fazla etkilenecek alanlardır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye de bu etkilerden doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Adana ili, deniz kıyısında konumlanması ve ortalama yükseltisinin şehir merkezinde yaklaşık 23 m, il genelinde ise 250 m olması nedeniyle Türkiye'de deniz seviyesi değişiminden en fazla etkilenmesi beklenen illerden biridir. Bu çalışmada, Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri kullanılarak olası deniz seviyesi değişimlerinin mekânsal etkileri hesaplanmış ve haritalandırılmıştır. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yüksek senaryosuna göre, 2500 yılına gelindiğinde Adana kıyılarında 1000 km²'den fazla alanın deniz altında kalacağı ve bunun ilin toplam yüzölçümünün %7.34'üne karşılık geldiği öngörülmektedir. Bu alanların verimli tarım arazileri olması nedeniyle, deniz seviyesindeki yükselmenin tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratması beklenmektedir. Yaşanması beklenen bu değişimler için günümüzde önlem alınması, ileride yaşanabilecek sorunların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :07.09.2025
Kabul Tarihi :20.10.2025

Anahtar Kelimeler

Çukurova
küresel iklim değişikliği
deniz seviyesi değişimi
tarımsal üretim
uzaktan algılama

Modeling Sea Level Rise in Adana Province According to Climate Change Scenarios Using Remote Sensing–Geographic Information Systems Approach, Assessment of Potential Agricultural Impacts

Abstract

This study investigates the potential impacts of climate change driven by increased carbon dioxide emissions resulting from the intensified use of fossil fuels since the Industrial Revolution and the consequent rise in sea levels on agricultural production in Adana Province, Turkey. Sea level rise is among the most significant outcomes of the global climate crisis, posing particular threats to low-lying coastal regions. Surrounded by seas on three sides, Turkey is highly vulnerable to these impacts. Owing to its coastal position and low average elevation (approximately 23 m in the city center and 250 m across the province), Adana is among the regions expected to be most affected by sea level fluctuations. In this study, the spatial effects of potential sea level changes were analyzed and mapped using Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) techniques. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) high-emission scenario, by the year 2500, over 1,000 km² of Adana's coastline equivalent to 7.34% of its total area could be submerged. As these areas represent fertile agricultural lands, rising sea levels are expected to adversely affect agricultural productivity. Implementing precautionary measures today may help mitigate future risks.

Research Article

Article History

Received :07.09.2025
Accepted :20.10.2025

Keywords

Çukurova
global climate change
sea level change
agricultural production
remote sensing

1. Giriş

Küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliği çağımızın en önemli sorunlarından birisidir. İnsan faaliyetleri, doğal iklim değişikliğini hızlandırarak küresel iklim değişikliği sorununu ortaya çıkarmıştır (Demirbaş ve Aydın, 2020). Sanayi devrimi ile ülkelerin başlattığı sanayileşme hamlesi, atmosfere bıraktıkları sera gazı salınımlarını arttırarak yeryüzünde zaten doğal denge içinde var olan sıcaklık artışının bozulmasına sebep olmuştur (Şanlı ve ark., 2017). Atmosferdeki sera gazı oranının giderek artması, ekolojik denge üzerinde bazı değişikliklerin oluşmasına neden olmaktadır (Çabuk, 2011). Küresel ısınma, atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun artması ve bunun doğal sonucu olarak moleküllerin güneş ışınlarını tutarak yeryüzü sıcaklığını yükseltmesi olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2007). Sera etkisi ise, yeryüzü sıcaklığını dengede tutan önemli bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır (Geymen ve Dirican, 2016). Sanayileşmeyle birlikte fosil yakıtların aşırı düzeyde kullanımı sera etkisi oranını arttırmıştır. En iyi iklim modelleri senaryoları incelendiğinde, 1990-2100 dönemi için

ortalama yüzey sıcaklıklarının 1.4 °C ile 5.8 °C arasında bir sıcaklık artışının olabileceği tahmin edilmektedir (Ateş, 2008). Küresel ısınma neticesinde ortaya çıkacak sonuçlardan bir diğeri ise Dünya çapında yükselen sıcaklıklara bağlı olarak özellikle kutup bölgelerindeki buz örtüsünün erimesi ve devamında deniz yüzeyindeki su seviyesinin yükselmesidir. 1850’li yıllardan itibaren başlayan kıyısal gözlemlere dayanarak geçen yüzyılda ortalama deniz seviyesinin 1.5–1.4 mm/yıl yükseldiği belirtilmektedir (Douglas, 1991; Church ve ark., 2001). Deniz seviyesinde meydana gelecek değişimlerin, tarım alanları ve yerleşme alanlarının zarar görmesi başta olmak üzere birçok olumsuz sonuç ortaya çıkaracağı öngörülmektedir. IPCC’nin en güncel değerlendirme raporuna göre, deniz seviyesi artışının çok düşük sera gazı emisyon senaryosunda 2050 yılına kadar 0.15–0.23 m, 2100 yılına kadar ise 0.28–0.55 m arasında değişim göstereceği; çok yüksek emisyon senaryosunda ise 2050 yılına kadar 0.20–0.29 m, 2100 yılına kadar ise 0.63–1.01 m arasında değişim göstereceği öngörülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. IPCC 6. değerlendirme raporuna göre deniz seviyesi değişim senaryosu
Figure 1. Sea level change scenario according to the IPCC 6th assessment report

Mevcut senaryolardaki yükselme seviyeleri her ne kadar düşük gibi görülsede özellikle kıyı bölgeleri ve düşük yükseltiye sahip alanlar açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kıyı şeridinde 28 il bulunmaktadır. Bu bölgelerin topografya koşulları düşünüldüğünde deniz

seviyesi değişiminin ülkemiz açısından risk teşkil ettiği görülmektedir. Bu iller aynı zamanda ülkemizin yoğun nüfuslu sahalarını ve önemli tarım alanlarını oluşturmaktadır (Çukurova, Bafra Ovası, Gediz Ovası vb.). Deniz seviyesindeki yükselmelerin ülkemiz açısından sosyo-ekonomik ve ekolojik

sorunlar oluşturması kaçınılmazdır. Literatürde CBS teknolojileri kullanılarak ülkemizdeki deniz seviyesi değişiminin tespiti açısından yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Simav ve Şeker (2015) CVI (deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak oluşabilecek potansiyel riskleri gösteren endeks) analizi kullanarak kıyı bölgelerindeki risk haritalarını elde etmişlerdir. Karaca ve Nicholls (2008) su seviyesi artışının kıyı bölgelerine ve iklime olan etkilerini incelemişlerdir. Geymen ve Dirican (2016) ise konumsal analizler kullanarak deniz seviyesi değişimi sebebiyle sular altında kalacak riskli bölgeleri tespit etmiş ve en fazla etkinin Adana, Edirne, İzmir ve Samsun'da görüleceğini ortaya koymuşlardır. Yağış rejiminin değişmesi, sıcaklık artışları, kuraklık, çölleşme ve doğal afetler gibi iklim değişikliğinin son yıllarda artan olumsuz etkileri; tarımda verimlilik ve büyüme oranlarını etkileyerek ekonomi üzerinde önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır (Hayaloğlu, 2019). Ancak bu etkilerin yanında yaşanması beklenen deniz seviyesi değişimi, kıyı bölgelerinde yer alan tarım alanları için bir tehdit unsuruna dönüşmektedir. Kıyı bölgeleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan deniz seviyesi yükselmesi ve fırtına dalgaları nedeniyle arazi kaybı riski altındadır (İnalpulat, 2024). Güney (2013) Güneydoğu Akdeniz kıyılarında yaşanması muhtemel deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak 32.393 ha tarım arazisinin kaybedileceğini vurgulamıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin

önemli tarımsal üretim sahalarından olan Adana ilinin deniz seviyesi değişimine bağlı gerçekleşecek alansal kaybı ve bu kayba bağlı olarak yaşanacak tarımsal sorunlar ele alınmıştır. Adana, Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminden en fazla etkilenecek iller arasındadır. Bölgenin verimli tarım alanlarının Çukurova Deltası'nda toplandığı düşünüldüğünde deniz seviyesi değişimi bu tarım alanlarının bir kısmının sular altında kalmasına neden olacaktır. Bu durumun bölgede bir takım ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlar oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışma UA ve CBS teknolojilerini kullanarak Adana ilinde küresel ısınma sonucu yaşanacak deniz seviyesi değişimini belirlemek ve bu değişime bağlı olası sorunların tespit edilmesini amaçlamaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinde meydana gelecek olan değişimlerin tüm Dünya'da ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlar doğuracağı kaçınılmaz bir gerçektir. Yıllar içerisinde gerçekleşecek sıcaklık değişimleri ve bu değişimin yarattığı etkiler incelenerek geleceğe yönelik iklim projeksiyonları hazırlanabilmektedir. Hazırlanan projeksiyonlar, gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel olan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlar için önlem alınması açısından oldukça önemlidir (Tablo 1 ve Tablo 2).

Tablo 1. IPCC 5. değerlendirme raporuna göre sera gazı emisyon senaryoları

Table 1. Greenhouse gas emission scenarios according to the IPCC 5th assessment report

Senaryo	Sera gazı emisyonu
Çok Düşük	SSP1 – 1.9
Düşük	SSP1 – 2.6
Orta	SSP2 – 4.5
Yüksek	SSP3 – 7.0
Çok Yüksek	SSP5 – 8.5

Tablo 2. IPCC 5. değerlendirme raporu olası deniz seviyesi değişim senaryosu (Anonim, 2023)**Table 2.** IPCC 5th Assessment report possible sea level change scenario (Anonim, 2023)

Senaryo	2100	2200	2300	2400	2500
Düşük	0.26-0.53 m	0.35-0.72 m	0.41-0.85 m	0.46-0.94 m	0.50-1.02 m
Orta	0.19-0.66 m	0.26-1.09 m	0.27-1.51 m	0.21-1.90 m	0.18-2.32 m
Yüksek	0.21-0.83 m	0.58-2.03 m	0.92-3.59 m	1.20-5.17 m	1.51-6.63 m

Dünya’da ve 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz seviyesinde meydana gelecek olan değişimlerin, yerleşme alanlarının sular altında kalması, tarım alanlarının zarar görmesi, canlı çeşitliliğinin seviye değişiminden etkilenmesi gibi birçok sonucu olacaktır. Anonim (2005) yılında yaptığı çalışmaya göre, 78 ülke için hesaplanan CVI değerlerinde Türkiye orta risk grubunda yer alan ülkelerden biri olarak görülmektedir. Bu risklerin tahmin edilmesi ve önlenmesi için disiplinler arası iş birlikleri olanca hızıyla devam etmektedir. UA ve CBS teknolojileri arazi örtüsünde meydana gelen ve gelebilecek değişimlerin tespitinde ve tarımın geleceğinde oldukça yaygın kullanılmaya başlanan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin, arazi kullanım değişimlerinin periyodik tespitinin yapılması, çeşitli analiz yöntemleri kullanarak geleceğe yönelik tarımsal projeksiyonların oluşturulması, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının tespit edilmesi gibi birçok alanda kullanılması zorunludur. IPCC’nin 6. Değerlendirme Raporu’na (2021) göre, küresel ortalama deniz seviyesi 20. yüzyılın başından 2018 yılına kadar yaklaşık 0.20 metre artış göstermiştir. Deniz seviyesi yükselme hızı 1901–1971 yılları arasında yılda ortalama 1.3 mm, 1971–2006 arasında 1.9 mm, ve 2006–2018 arasında 3.7 mm olarak belirlenmiş olup, bu durum artış hızının zamanla önemli ölçüde ivmelendiğini göstermektedir. Bu çalışmada UA ve CBS yöntemleri kullanılarak Adana

ilinin kıyı bölgesine yakın tarım arazilerinin deniz seviyesi yükselmesinden hangi oranda etkileneceğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmamızda ülkenin en önemli tarımsal üretim sahalarından biri olan Çukurova’nın gelecek dönemlerde yaşanması olası tarım alanı kaybı ve bu kaybın beraberinde getireceği sosyo-ekonomik kayıpların belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Küresel iklim değişikliğine bağlı gerçekleşmesi beklenen deniz seviyesi değişiminin Adana ili üzerindeki etkilerini analiz edebilmek adına Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) sayısal yükseklik modeli kullanılmıştır. Raster formatında alınan bu verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve haritalandırılması için ArcGIS 10.3 yazılımı kullanılmıştır. Deniz seviyesi değişim tahminleri için ise IPCC’nin 5. değerlendirme raporunda 2100, 2200, 2300, 2400 ve 2500 yıllarına ait en düşük ve en yüksek değişim senaryo değerleri kullanılmıştır (Tablo 3). Düşük senaryo değişimlerinde 2100, 2200, 2300 ve 2400 yıllarında yaşanacak değişimler kullanılan SRTM çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle aynı sonucu verdiğinden sonuç verilerinde yalnızca 2100 ve 2500 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Şehrin geneli için yapılan tüm işlemler, deniz seviyesi değişiminden etkilenecek olan ilçelere de (Karataş, Yumurtalık, Seyhan, Yüreğir) aynı şekilde uygulanmıştır.

Tablo 3. Çalışmada kullanılan deniz seviyesi değişim senaryoları**Table 3.** Sea level change scenarios used in the study

Senaryo	2100	2200	2300	2400	2500
Düşük	0.26-0.53 m	0.35-0.72 m	0.41-0.85 m	0.46-0.94 m	0.50-1.02 m
Yüksek	0.21-0.83 m	0.58-2.03 m	0.92-3.59 m	1.20-5.17 m	1.51-6.63 m

2.1. Çalışma alanının konumu

Çalışma alanı olan Adana ili, Türkiye'nin güneyinde, ülkenin en önemli ovalarından olan Çukurova'yı merkez alarak, Seyhan Nehri kıyısında 13.844 km²'lik bir alanda kurulmuştur (Şekil 2). Batısında Mersin, doğusunda Osmaniye ve Kahramanmaraş, güneyinde Akdeniz, güneydoğusunda Hatay ve kuzeyinde Bolkar ile Aladağlar gibi dağlık ve yüksek kütller bulunmakta (Sönmez, 2011). Akdeniz'in doğusunda kurulu olan ilin güneyi alçak ve düz arazilerle kaplıyken, kuzeyine doğru ilerledikçe eğim ve yükselti artmaktadır. Şehrin güneyinde kalan deniz kıyısının uzunluğu 188.6 km'dir (Simav ve Şeker, 2015). Deniz kıyısında kurulu olan Karataş ve Yumurtalık ilçeleri turizm, balıkçılık ve tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlardır. Adana'nın bu ilçeleri aynı zamanda ilin yükseltisi en az, deniz seviyesine en yakın sahalarını oluşturmaktadır. Merkez ilçeler olan

Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova ve Karaisalı ilçeleri ise kıyı bölgesindeki ilçelerin kuzeyinde yine yükseltisi az olan zeminlerde kuruludur (Atalay ve Mortan, 1997). Çalışma alanı büyük oranda ilin deniz kıyısında kurulu olan Karataş ve Yumurtalık ilçelerini ve merkez ilçelerden olan Seyhan ve Yüreğir ilçelerini kapsamaktadır. Kalan ilçelerin deniz seviyesi değişiminden etkilenmesi beklenmemektedir. Adana ili ülkemizin en önemli tarımsal üretim sahalarından birisidir. Tarımsal potansiyelinin yüksek olmasında, bölgedeki toprak yapısının verimli olması ve ılıman iklim koşullarına bağlı yetiştirilebilecek geniş tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olması etkili olmuştur. Verimli tarım alanlarının şehrin güneyindeki ovalık arazide yoğunlaştığı düşünüldüğünde, deniz seviyesinde meydana gelecek olan değişimin bölgedeki tarım alanlarının bir kısmının sular altında kalmasına neden olacağı öngörülmektedir.

Şekil 2. Çalışma alanının konumu ve sınırları
Figure 2. Location and boundary of the study area

2.2. Adana ilinin agroekolojik özellikleri

Adana, bulunduğu konum itibarıyla Akdeniz iklimi özelliklerini taşıyan bir ilidir. İliman iklim sınıflandırmasında yer alan Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar

ılık ve yağışlı geçer (Erol, 2014). Bu iklim özelliklerinin Adana'da tipik şekilde yaşandığı görülmektedir. Şehrin yıllık ortalama sıcaklık değeri 19.3 °C'dir. Adana yaz aylarında ortalama 27 °C sıcaklığa sahipken bu

sıcaklığın kış ayları ortalaması 11 °C seviyelerindedir. Şehir 2023 yılında 668.2 mm toplam yağış almış; en yağışlı ay 125.8 mm ile Aralık, yağışın en az olduğu ay ise 9.3 mm ile Ağustos olmuştur (Anonim, 2024). İlin toprak yapısı incelendiğinde alüvyal ve kırmızı renkli kireçli topraklar (Terra Rossa) olmak üzere iki önemli yapının ön plana çıktığı görülmektedir (Atalay, 1982). Seyhan ve Ceyhan nehrinin taşıdığı alüvyal malzemeyi Akdeniz kıyısında biriktirmesi sonucu oluşan Çukurova Delta'sında alüvyal toprak tipi yayılış gösterirken, şehrin kuzey kesimlerine doğru ilerledikçe Akdeniz iklimin tipik toprak yapısı

olan kırmızı renkli kireçli toprakların arazide yayılış gösterdiği görülmektedir. Alüvyal toprakların mineral ve organik madde bakımından zengin bir yapıya sahip olması tarımsal verimliliği artırır. Adana ilinin ılıman iklim özellikleri ve verimli topraklarının varlığı bölgeyi ülkemizdeki önemli tarımsal sahalardan biri haline getirmiştir. Başlarda pamuk üretimi yoğunluklu başlayan süreç günümüzde çok sayıda tarımsal ürünün yetişmesine doğru evrilmiştir (Şengül ve Öztornacı, 2011). 2024 TÜİK verilerine göre Adana'da 5.019.947 dekar tarım arazisi bulunmaktadır.

Tablo 4. 2024 TÜİK verileri göre Adana'da bulunan toplam ekili alan (dekar)

Table 4. Total cultivated area (decare) in Adana according to 2024 TÜİK data

	Toplam alan	Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı	Sebze bahçeleri alanı	Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı	Süs bitkileri alanı
Adana	5.019.947	3.550.599	271.973	1.147.081	1.361

* Tahıl ekili alanların 48.933 dekarlık bölümü nadasa bırakılmıştır.

Tablo 5. Adana'da tarım alanlarının dağılımı ve üretim miktarları (Anonim, 2022a)

Table 5. Distribution of agricultural areas and production quantities in Adana (Anonim, 2022a)

	2002		2020		2021	
	Üretim Alanı (da)	Üretim Miktarı (ton)	Üretim Alanı (da)	Üretim Miktarı (ton)	Üretim Alanı (da)	Üretim Miktarı (ton)
Meyve	420.500	785.953	844.349	1.491.35	900.310	1.866.842
Sebze	367.750	1.545.822	332.263	1.669.822	317.258	1.578.519
Tarla	4.859.570	1.951.094	3.823.223	2.236.352	3.869.376	2.342.274

Adana tarım istatistikleri incelendiğinde tarım alanlarının çok geniş alanlar kapladığı, tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olduğu ve üretim miktarlarının yüksek olduğu tespit edilmektedir. İl yalnızca kendi nüfusunun tarımsal ürün ihtiyacını karşılamaz. Yetiştirilen ürünler aynı zamanda ülkenin dört bir yanına ticareti yapılan ürünlerdir.

3. Bulgular

3.1. Deniz seviyesi değişiminin Adana ili üzerindeki olası etkileri

Dünya genelindeki kıyı alanları; yerleşim yoğunluğu, ekonomik faaliyetler ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilirliği bakımından stratejik bir konuma sahiptir. Ancak bu bölgeler, iklim değişikliğine bağlı süreçlerin

etkisi altında olup özellikle deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı risklere giderek daha fazla maruz kalmaktadır (Aykut ve Tezcan, 2024). Adana şehri Akdeniz'in doğusunda deniz kıyısında kurulu olan bir yerleşmedir. Bu yerleşmenin kıyı uzunluğu yaklaşık 188.6 km'dir. Şehirdeki en yoğun kentleşmenin görüldüğü ve verimli tarım arazilerinin yer aldığı Çukurova Deltası, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdığı alüvyonların Akdeniz'de birikimi sonucunda oluşmuştur. Bu birikim sürecinin kıyı bölgelerinde hala devam ettiği düşünüldüğünde kıyı uzunluğunun veya kıyı yükseltisinin zaman içerisinde değişiklik göstermesi beklenebilir. Bu nedenle deniz seviyesi değişimiyle ilgili hazırlanan haritalar ve yapılan tespitler ancak olası etki olarak

değerlendirilmektedir. İlin geneliyle ilgili yapılan deniz seviyesi değişim değerlendirmelerinde birden fazla etki senaryosu oluşturabilmek adına IPCC'nin en düşük ve en yüksek deniz seviyesi değişim tahminler kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2100 yılında en düşük ve en yüksek değişim senaryolarına göre

202 km²'lik alan deniz seviyesinin altında kalması; son tahmin senaryosu olan 2500 yılında ise en düşük değişim senaryosunda 328 km², en yüksek değişim senaryosunda 1016 km²'lik alanın deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülmektedir (Tablo 6 ve Tablo 7).

Tablo 6. Adana ili düşük senaryo deniz seviyesi değişim tahminleri

Table 6. Low scenario sea level change projections for Adana province

Senaryo Yılı	Deniz seviyesi değişimi SSP1 – 1.9	Adana ili yüzölçümü (km ²)	Deniz seviyesi etki alanı (km ²)	Etki alanının ilçe yüzölçümüne oranı (%)
2100	0.53 m	13844	202	1.46
2500	1.02 m	13844	328	2.36

Tablo 7. Adana ili yüksek senaryo deniz seviyesi değişim tahminleri

Table 7. High scenario sea level change projections for Adana province

Senaryo Yılı	Deniz seviyesi değişimi SSP5 – 8.5	Adana ili yüzölçümü (km ²)	Deniz seviyesi etki alanı (km ²)	Etki alanının ilçe yüzölçümüne oranı (%)
2100	0.83 m	13844	202	1.46
2200	2.03 m	13844	495	3.58
2300	3.59 m	13844	663	4.79
2400	5.17 m	13844	920	6.65
2500	6.63 m	13844	1016	7.34

Şekil 3 ve Şekil 4 incelendiğinde alansal değişimden en fazla etkilenecek olan bölgenin ilin güneyinde ve deniz kıyısında yer alan Karataş ve Yumurtalık ilçeleri olduğu görülmektedir. Bu ilçeleri takiben özellikle yüksek senaryo değişim haritası incelendiğinde, merkez ilçelerden olan Seyhan

ve Yüreğir'in uzun vadede değişimden belirli oranlarda etkileneceği görülmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). Çok kısa bir kıyı şeridi olan Ceyhan ilçesi ise bu değişimlerden en az etkilenecek güney yerleşmesi olarak görülmektedir.

Şekil 3. Düşük senaryo deniz seviyesi deđişiminin Adana ili için alansal etkileri
Figure 3. Areal effects of sea level change under a low scenario for Adana province

Şekil 4. Yüksek senaryo deniz seviyesi deđişiminin Adana ili için alansal etkileri
Figure 4. Areal effects of sea level change under a high scenario for Adana province

3.2. Adana ilinde deniz seviyesi değişiminden etkilenmesi beklenen ilçeler

Adana ilinin beşi merkez ilçe (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı) olmak üzere toplamda 15 ilçesi bulunmaktadır. İlin güney ilçeleri büyük oranda Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin alüvyal biriktirmesi sonucunda oluşmuş Çukurova deltası üzerinde kuruludur. Bu bölgelerin ortalama yükseltileri genel olarak düşüktür. Kuzey ilçelere doğru ilerledikçe Toros dağ sistemine yaklaşımları ortalama yükseltiyi artırır (Şekil 2). Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin ortalama yükseltinin düşük olması ve bazı ilçelerin deniz kıyısında kurulu olması (Karataş ve Yumurtalık) nedeniyle şehrin güney ilçeleri üzerinde etkili olacağı

görülmektedir (Şekil 3 ve Şekil 4). Adana ilinin geneli üzerinde yapılan çalışmada deniz seviyesi değişiminden etkilenecek olan ilçelerin Karataş, Yumurtalık, Seyhan ve Yüreğir olduğu tespit edilmiştir. Bu dörtlü arasında en büyük etkinin Karataş ilçesinde yaşanması beklenirken en düşük etkinin Seyhan ilçesinde yaşanacağı beklenmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). Avrupa Çevre Ajansı tarafından belirlenen 2018 Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırmasına göre (CORINE) bu dört ilçede toplam 200.280 hektar tarım arazisi bulunmaktadır (Tablo 8). Tarım arazilerinin ilçe yüzölçümlerinde çok geniş alanlar kaplaması deniz seviyesi değişiminden en çok tarımsal üretimin etkileneceğini göstermektedir.

Tablo 8. 2018 Corine arazi sınıflandırmasına göre ilçelerdeki tarım alanları (Anonim, 2018)

Table 8. Agricultural areas in the districts according to the 2018 Corine land classification (Anonim, 2018)

İlçe	Toplam Tarım Alanı (ha)	İlçe Yüzölçümüne Oranı (%)
Seyhan	32603.37	73.90
Yüreğir	70084.15	83.74
Karataş	65341.08	75.44
Yumurtalık	32251.59	72.26

Tablo 9. Düşük senaryo deniz seviyesi değişim tahminlerinin ilçeler üzerindeki etkisi

Table 9. The impact of low-scenario sea level change projections on districts

İlçe	Senaryo Yılı	Deniz Seviyesi Değişimi SSP1 – 1.9	İlçe Yüzölçümü (km ²)	Deniz Seviyesi Etki Alanı (km ²)	Etki Alanının İlçe Yüzölçümüne Oranı (%)
Karataş	2100	0.53 m	862	145	16
	2500	1.02 m	862	245	28
Yumurtalık	2100	0.53 m	447	57	12
	2500	1.02 m	447	83	18
Seyhan	2100	0.53 m	444	0,02	0.004
	2500	1.02 m	444	0,2	0.04
Yüreğir	2100	0.53 m	835	0,006	0.0007
	2500	1.02 m	835	0,13	0.01

Tablo 10. Yüksek senaryo deniz seviyesi deđişim tahminlerinin ilçeler üzerindeki etkisi**Table 10.** The impact of high-scenario sea level change projections on districts

İlçe	Senaryo yılı	Deniz seviyesi deđişimi SSP5 – 8.5	İlçe yüzölçümü (km ²)	Deniz seviyesi etki alanı (km ²)	Etki alanının ilçe yüzölçümüne oranı (%)
Karataş	2100	0.83 m	862	145	16
	2200	2.03 m	862	385	44
	2300	3.59 m	862	524	60
	2400	5.17 m	862	714	82
	2500	6.63 m	862	764	88
Yumurtalık	2100	0.83 m	447	57	12
	2200	2.03 m	447	108	24
	2300	3.59 m	447	127	28
	2400	5.17 m	447	148	33
	2500	6.63 m	447	157	35
Seyhan	2100	0.83 m	444	0.02	0.004
	2200	2.03 m	444	1	0,2
	2300	3.59 m	444	6	1
	2400	5.17 m	444	26	5
	2500	6.63 m	444	43	9
Yüreğir	2100	0.83 m	835	0.006	0.0007
	2200	2.03 m	835	1	0,1
	2300	3.59 m	835	6	0,7
	2400	5.17 m	835	32	3
	2500	6.63 m	835	52	6

3.2.1. Seviye deđişiminin karataş ilçesi üzerindeki olası etkileri

Adana'nın Karataş ilçesi ilin en önemli kıyı yerleşmesi konumundadır. İlçe Akdeniz kıyısında 862 km²'lik alan üzerine kuruludur ve 2024 TÜİK verilerine göre ilçe nüfusu 24.304 kişidir. İlçe çoğunlukla alüvyal birikim sahasında bulunduğu için ortalama yükseltisi düşüktür. Ortalama yükseltinin düşük olması ve yerleşmenin deniz kenarında kurulu olması nedeniyle deniz seviye deđişiminden en fazla Karataş'ın etkilenmesi beklenmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). İlçede beklenen seviye deđişimi iki farklı senaryo üzerinden deđerlendirilmiştir. En düşük seviye deđişim senaryosuna göre 2100 yılında ilçede 145 km²'lik alan, 2500 yılında ise 245 km²'lik

alanın deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülmektedir. (Tablo 9). En yüksek seviye deđişim senaryosuna göre ise 2100 yılında 145 km², 2500 yılında 764 km²'lik alanın deniz seviyesinin altında kalacağı beklenmektedir (Tablo 10). Yüksek senaryo verileri deđerlendirildiğinde 2500 yılında ilçe yüzölçümünün %88'inin deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülmektedir. Balıkçılık, tarım, hayvancılık ve turizm ilçenin temel ekonomik faaliyetleridir. Deniz seviyesi deđişimiyle birlikte ilçedeki tarım alanlarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinin altında kalacağı tahmin edilmektedir (Şekil 5). Bu deđişim tarımsal üretimi sekteye uğratmakla beraber diđer ekonomik faaliyetler üzerinde de olumsuz etki yaratabilir.

Şekil 5. Düşük ve yüksek seviye senaryo değişimlerinin Karataş ilçesi üzerindeki alansal etkisi
Figure 5. Area impacts of low and high scenario changes over Karataş district

3.2.2. Seviye değişiminin yumurtalık ilçesi üzerindeki olası etkileri

Adana'nın Yumurtalık ilçesi, ilin kıyı yerleşmelerinden bir diğeridir. Akdeniz kıyısında 447 km²'lik alan üzerinde kurulu olan ilçenin nüfusu 2024 TÜİK verilerine göre 17.970 kişidir. İlçenin güneyinde kalan kıyılar yükseltinin oldukça düşük olduğu bölge iken, kuzeydoğu kıyılarına gidildikçe yükselti az da olsa artar. Bu nedenle seviye değişiminden daha çok ilçenin güney kısımlarının etkileneceği tespit edilmiştir (Şekil 6). İlçe merkezi kuzeydoğu bölgesine yakın bir konumda yer almaktadır. Bu durum merkez yerleşmenin seviye değişiminden ciddi oranda etkilenmeyeceğini göstermektedir (Şekil 6). Seviye değişim etkisinin çoğunlukla güneyde kalan tarım arazileri ve yeni alüvyal birikim sahaları üzerinde kendini göstereceği öngörülmektedir (Şekil 6). İki senaryo verisi (düşük ve yüksek) değerlendirildiğinde 2100

yılında düşük ve yüksek senaryoya göre 57 km²'lik alanın deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). 2500 yılına gelindiğinde ise düşük senaryo verilerine göre 83 km²'lik alanın, yüksek senaryoya göre ise 157 km²'lik alanın deniz seviyesinin altında kalması beklenmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). Yüksek senaryo verileri değerlendirildiğinde 2500 yılında ilçe alanının %35'lik kısmı değişimden etkilenecektir (Tablo 9). Kıyı ilçesi olması bölgede balıkçılık faaliyetlerini beraberinde getirmektedir ancak ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetleri de temel ekonomik faaliyetlerdendir. Şekil 6'da görüldüğü üzere ilçede deniz seviyesinde etkilenmesi beklenen tarım alanları güney bölümünde bulunan arazilerdir. Ancak deniz seviyesi değişimine bağlı olarak kıyı çizgisinin ilçenin kuzeyine doğru ilerlemesi kuzey bölgede bulunan tarım alanlarının da seviye değişiminden etkilenmesi sonucunu ortaya çıkarması beklenebilir.

Şekil 6. Düşük ve yüksek seviye senaryo değişimlerinin Yumurtalık ilçesi üzerindeki alansal etkisi
Figure 6. Area impacts of low and high scenario changes over Yumurtalık district

3.2.3 Seviye değişiminin seyhan ilçesi üzerindeki olası etkileri

Adana'nın en eski yerleşmelerinden biri olan Seyhan İlçesi, ilin merkez ilçelerinden en önemlisidir. Ortalama yükseltisi 24 m olan ilçe 444 km²'lik alan üzerinde kuruludur. 2024 TÜİK verilerine göre ilçede nüfus 786.931 kişidir. En önemli merkez ilçe olması nedeniyle bölgede genellikle hizmet sektörleri gelişmiştir. Ancak ilçenin güneyinde verimli tarım arazilerinin bulunması bölgede hala tarımsal faaliyetlerin devam etmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada yapılan seviye değişim değerlendirmeleri incelendiğinde tehlike altındaki alanın çoğunlukla ilçenin güney ve güneybatı kısmı olduğu görülmektedir (Şekil 7). Düşük senaryo verilerine göre meydana gelecek değişim ilçede sorun ortaya çıkartacak seviyelerde değildir (Tablo 9). Düşük ve yüksek seviye değişim senaryolarına göre 2100 yılında ilçede

0,02 km²'lik alanın seviye değişiminden etkilenmesi beklenmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). 2500 yılına gelindiğinde ise düşük seviye değişim senaryosuna göre 0.2 km²'lik alan, yüksek seviye değişim senaryosuna göre ise 43 km²'lik alanın seviye değişiminden etkilenmesi beklenebilir. Bu oran ilçe yüzölçümünün %9'una karşılık gelmektedir. (Tablo 9 ve Tablo 10). Bununla birlikte yüksek senaryo verilerinde Seyhan'ın güneyinde kalan Karataş ilçesinin çok büyük oranda deniz seviyesinin altında kaldığı düşünüldüğünde olası yüksek seviye senaryolarında Seyhan ilçesinin şehrin en güneyinde kalan bir kıyı yerleşmesine dönüşeceği öngörülebilir. Özellikle yüksek seviye değişim senaryoları incelendiğinde kıyı çizgisinin ilçeye doğru yaklaşması ve ilçenin güney ve güneydoğu bölümünde bulunan alanların seviye değişiminden etkilenmesi bu alanlarda bulunan tarımsal faaliyetleri sekteye uğramasına neden olacaktır.

Şekil 7. Düşük ve yüksek seviye senaryo değişimlerinin Seyhan ilçesi üzerindeki alansal etkisi

Figure 7. Area impacts of low and high scenario changes over Seyhan district

3.2.4. Seviye değişiminin yüreğir ilçesi üzerindeki olası etkileri

Yüreğir İlçesi Adana İli'nin önemli merkez ilçelerindedir. 2024 TÜİK verilerine göre 399.910 kişilik nüfusu barındıran Yüreğir,

Adana'nın en kalabalık ikinci ilçesi konumundadır. 835 km²'lik alan üzerine kurulu olan ilçenin doğu bölgesine doğru yükselti az da olsa artış gösterse de ortalama yükselti genel anlamda düşüktür. Sanayi, ticaret gibi faaliyetlerin de gelişmiş olduğu

ilçede arazilerin çok büyük bir bölümü tarıma ayrılmıştır. Deniz seviyesi değişim senaryoları incelendiğinde Yüreğir ilçesinin çalışma alanı kapsamında seviye değişiminden en az etkilenecek ilçelerden biri olduğu görülmektedir. Hem düşük ve yüksek seviye senaryo değişimlerine göre 2100 yılında ilçede kayda değer bir değişimin yaşanmayacağı görülmektedir (Tablo 9 ve Tablo 10). 2500 yılında ise düşük senaryo verilerine göre ilçede 0.13 km²'lik alanın, yüksek senaryo verilerine göre ise 52 km²'lik alanın deniz seviyesi

değişiminden etkileneceği öngörülmektedir. Bu alan toplam ilçe yüzölçümünün %6'sına karşılık gelmektedir. (Tablo 9 ve Tablo 10). İlçenin güneydoğu bölümü deniz seviyesi değişiminden etkilenmesi beklenen bölgedir (Şekil 8). Bu kısım neredeyse tamamen verimli tarım alanlarının bulunduğu bir sahadır. Seviye değişimiyle verimli tarım alanlarının sular altında kalacağı öngörülebilir ve bu durumun tarımsal üretimin sekteye uğraması, ürün miktar ve çeşitliliğinin azalması gibi birçok sorunu ortaya çıkarması beklenebilir.

Şekil 8. Düşük ve yüksek seviye senaryo değişimlerinin Yüreğir ilçesi üzerindeki alansal etkisi
Figure 8. Area impacts of low and high scenario changes over Seyhan district

4. Sonuç

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Dünya'da ve Türkiye'de deniz seviyesinin yükseleceği kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşanacak bu değişim çevrede birtakım değişiklikler meydana getirecektir. Bu çalışmada Adana ilinde gelecekte yaşanacak deniz seviyesi değişimine bağlı su altında kalması beklenen alanların tespiti üzerinde durulmuş ve bu tespitlerden yola çıkarak tarımsal değerlendirmeler yapılmıştır. Bu tespitler IPCC'nin 5. değerlendirme raporunda öngörülen düşük ve yüksek seviye senaryoları CBS teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Adana, ülkemizde deniz seviyesi değişiminden en fazla etkilenecek iller

arasındadır (Geymen ve Dirican, 2016). İlin Akdeniz kıyısında yer alması ve ortalama yükseltisinin az olması deniz seviyesi değişimi etki alanını genişletmektedir. Tablo 9 ve Tablo 10 incelendiğinde düşük ve yüksek seviye değişim senaryolarında 2100 yılında şehir alanının %1.46'sının deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülmektedir. Yine aynı tablolara bakarak 2500 yılında düşük seviye senaryoda şehir alanının %2.36'sı, yüksek seviye senaryoda ise %7.34'lük kısmının deniz seviyesinin altında kalacağı öngörülebilir. Şekil 3 ve Şekil 4'e bakılarak değişim etkisinin genellikle şehrin deniz kıyısında yer alan güney yerleşmelerde etkili olacağı tespit edilmektedir. Ancak özellikle yüksek seviye değişim senaryosuna göre uzun vadede

gerçekleşecek değişimin şehir merkezine doğru da ilerleyeceği öngörülmektedir. Değişim seviyelerinin toplam yüz ölçümüne etki oranları her ne kadar az gibi görünse de alansal kayıplar km^2 olarak değerlendirildiğinde değişim etkisinin ne kadar büyük alanların kaybolmasına neden olacağı görülmektedir. Tablo 9 ve tablo 10 incelendiğinde Adana'daki alansal kayıpların uzun vadede 1000 km^2 'nin üzerinde çıkacağı tespit edilmiştir. Bu kayıpların çoğunlukla Çukurova Deltası'ndaki alçak zeminlerde yaşanacağı düşünüldüğünde bu durum birçok sosyo-ekonomik sorun ortaya çıkartacaktır. Bu alanlar ilin verimli tarım arazilerini oluşturur ve bu araziler yoğun tarım alanı olarak değerlendirilmektedir. Tarımsal sürdürülebilirliğin devam edebilmesi açısından bu kayıplar değerlendirilmeye alınmalı ve bir eylem planı hazırlanmalıdır. Aksi durumda tarım alanlarının vasfını yitirerek tarım dışına çıkması, dolayısıyla tarımsal ürün çeşitliliğinin ve ürün miktarlarının azalması, bunların doğuracağı ekonomik sorunlara bağlı olarak yöre halkının yaşadıkları bölgelerden göç etmeleri gibi birçok sorun ortaya çıkacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- Anonim, 2005. Annual Evaluation Report, (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/183/UNEP_Anuual_Evaluati_on_Report_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y%2C%20https), (Erişim Tarihi: 15.05.2025).
- Anonim, 2018. Corine Arazi Kullanım Sınıflandırması, (<https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/>), (Erişim tarihi: 20.05.2025).

Anonim, 2022. Adana Tarımsal Yatırım Rehberi, (https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/adana.pdf), (Erişim tarihi: 03.03.2025).

Anonim, 2023. Synthesis Report: Climate Change, (<https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>), (Erişim Tarihi: 03.03.2025).

Anonim, 2024. Resmi İklim İstatistikleri, (<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirm/e/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=ADANA>), (Erişim Tarihi: 10.04.2025).

Atalay, İ., 1982. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.

Atalay, İ., Mortan., K., 1997. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Yayınevi, İstanbul.

Ateş, İ., 2008. Küresel ısınmanın sebep olacağı siyasal ve ekonomik gelişmeler ve muhtemel Türkiye yansımaları. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.

Aykut, F., Tezcan, D., 2024. Evaluating sea level rise impacts on the southeastern Türkiye coastline: a coastal vulnerability perspective. *Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science*, 92: 335–352.

Church, J.A., Gregory, J.M., Huybrechts, P., Kuhn, M., Lambeck, K., Nhuan, M.T., Qin, D., Woodworth, P.L., 2001. Changes in Sea Level. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 639-693.

Çabuk, S.Ö., 2011. Küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarındaki artış ile mücadelede iktisadi araçların rolünün değerlendirilmesi: Enerji sektörü örneği. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirbaş, M., Aydın, R., 2020. 21. yüzyılın en büyük tehdidi: Küresel iklim değişikliği. *Ecological Life Sciences*, 15(4): 163-179.

- Douglas, B.C., 1991. Global sea level rise. *Journal of Geophysical Research*, 96(C4): 6981-6992.
- Erol, O., 2014. Genel Klimatoloji. Çantay Kitabevi, İstanbul.
- Geymen, A., Dirican, A.Y., 2016. İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi. *Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 8: 95-74.
- Güney, O.İ., 2013. Assessment of sea level rise impact on population and land use in the Mediterranean coast of Turkey. *Journal of Applied Biological Sciences*, 7(3): 56-60.
- Hayaloğlu, P., 2019. İklim değişikliğinin tarım sektörü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(25): 51-62.
- İnalpulat, M., 2024. Monitoring and multi-scenario simulation of agricultural land changes using Landsat imageries and future land use simulation model on coastal of Alanya. *Journal of Agricultural Engineering*, 55(1).
- Karaca, M., Nicholls, R.J., 2008. Potential implications of accelerated sea-level rise for Turkey. *Journal of Coastal Research*, 24: 288-298.
- Korkmaz, K., 2007. Küresel ısınma ve tarımsal uygulamalara etkisi. *Alatırım Dergisi*, 6: 43-49.
- Simav, Ö., Şeker D.Z., Tanık, A., Gazioğlu, C., 2015. Kıyı etkilenebilirlik göstergesi ile Türkiye kıyıları risk alanlarının tespiti. *Harita Dergisi*, 153(81): 1-8.
- Sönmez, M.E., 2011. Adana şehrinin alansal gelişimi ve yakın çevresinin arazi kullanımında meydana gelen değişimler. *Türk Coğrafya Dergisi*, 57: 55-69.
- Şanlı, B., Bayrakdar, S., İncekara, B., 2017. Küresel iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkileri önlemeye yönelik uluslararası girişimler. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(1): 201-212.
- Şengül, H., Öztornacı, B., 2011. Adana'da tarım ve kırsal yapıda değişim. *TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 2. Adana Kent Sorunları Sempozyumu*, 20-21 Mayıs, Adana, s. 257-264.

Atf Şekli

Kezer, A., Zaimoğlu Onat, B., 2025. Adana İlinde İklim Değişikliği Senaryolarına Göre Deniz Seviyesi Yükselmesinin Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Yaklaşımıyla Modellenmesi, Olası Tarımsal Etkilerinin Değerlendirilmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 1151-1165.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17906771>.

To Cite

Kezer, A., Zaimoğlu Onat, B., 2025. Global Climate Change, Sea Level Change, Çukurova, Agricultural Production, Remote Sensing, Geographic Information Systems. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 1151-1165.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17906771>.